

New European Bauhaus Academy

Timber ecosystemic design housing & public facilities

1st New European Bauhaus Academy Conference

Barcelona, February 27, 2026

Guillermo Sevillano
SUMA Arquitectura

Circular Bio-based Europe

Joint Undertaking

Co-funded by the European Union

suma arquitectura. elena orte + guillermo sevillano

TIMBER ECOSYSTEMIC DESIGN

housing & public facilities

1st New European Bauhaus Academy Conference

Knowledge, Skills, and Innovation in sustainable construction for a resilient future of Europe

Barcelona, February 27th, 2026

Navigation icons: home, search, social media, close.

PROJECTS
ABOUT
NEWS
CONTACT
MUSA – RESEARCH

ALL
built
competitions
in progress
musa
private comissions
public buildings
residential

What does sustainability, beauty and
inclusion mean to us?

OUR-SHELVES-HOUSES

SUMA HOUSE & STUDIO

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ LIBRARY

At SUMA, we approach sustainability as a threefold commitment:

Economic : Designing accessibly, enabling dignified housing for those who are often excluded.

Environmental : Choosing materials and systems that reduce impact and regenerate resources.

Social & Psychological : Creating spaces that care for people's emotional well-being.

SUMA HOME & STUDIO

Accesit AMAD Architecture in Wood Awards 2023-2024
ASPRIMA SIMA Award 2023 - Best Real Estate Project in Housing
Accesit INMOMAT Award 2023 Citation The Wood Design Awards 2022-23
Honorable Mention COAM Awards 2022
REBUILD Advanced Architecture Awards 2021 - Industrialized Construction
ASPRIMA SIMA Award 2023

Piso 0

Sección longitudinal

Suma House & Studio

Studio and single-family home

CRÉDITOS . CREDITS

proyecto . project Our-Shelves-Houses
Edificio de viviendas
Calle Hernández Rubín. Spain.

fechas . dates Proyecto: 2016 . project & construction details
Construcción: 2021. construction

arquitectos . architects Elena Orte + Guillermo Sevillano (SUMA)

equipo . team Luis Sierra, arquitecto . architect
Diego Molina, arquitecto . architect
Sara Contreras, arquitecta . architect
Javier Janda, arquitecto . architect
Rita Álvarez, becaria . intern
Miguel Rivera, becario . intern
Miguel Ángel Maure. becario . intern
Pablo Corroto, becario . intern
Jesús López, becario . intern
María del Carmen Abellán, becaria . intern
Irene Almazán, becaria . intern
Lucía Rubiera, becaria . intern

consultores . consultants Miguel Nevado, timber structure engineer . estructura madera
Úrculo Ingenieros, facilities engineer . instalaciones

promotor . developer Cooperativa Our-Shelves-Houses

fotografía . photos Jesús Granada

superficies . areas 2.046 m2 área construida

OUR-SHELVES-HOUSES

Singular, industrialized, custom-made houses

Accesit AMAD Architecture in Wood Awards 2023-2024
ASPRIMA SIMA Award 2023 - Best Real Estate Project in Housing
Accesit INMOMAT Award 2023 Citation The Wood Design Awards 2022-23
Honorable Mention COAM Awards 2022
REBUILD Advanced Architecture Awards 2021 - Industrialized Construction
ASPRIMA SIMA Award 2023

Socioconstructivist approach

Can we “construct” the client, the site and the program to support an architectural initiative?

dry construction
construcción en seco

reducción de tiempos
time reduction

aislamiento natural
confort higrotérmico
natural insulation
hygrothermal comfort

industrialización
industrialization

absorción de CO₂
CO2 absorption

timber structure

carved slabs

densified envelope

structural envelope

ground floor
envelope features

envelope features

10

//////

volumetría global

*Resultan por tanto, 4 viviendas en dúplex con estancias escalonadas.
Dos de ellas con terraza en el nivel superior y dos con jardín en el
nivel inferior. Todas las estancias son accesibles.*

08

//////

accesos peatonal y rodado

El soportal de acceso permite acceder al núcleo de comunicación.

09

//////

acceso a viviendas

*Todas las estancias de todas las viviendas, incluidas las terrazas, son accesibles a través del ascensor.
Además, la escalera eficaz da acceso directo a los dúplex superiores.*

|||||
Madrid - San Juan Bautista
Parcelas situadas en las calles
General Aranz 109 y Hernández Rubín 15

INTRODUCCIÓN

OUR-SHELVES-HOUSES es una promoción en régimen de cooperativa para un grupo de jóvenes profesionales que desean adquirir su primera vivienda, al que representa SUMA, estudio de arquitectura con una variada experiencia en arquitectura residencial singular.

Los cooperativistas poseen un perfil de edad y unos recursos parecidos, comparten intereses y etapas vitales y desean para sí unas viviendas que recojan su voluntad de vivir en Madrid, en un entorno en el que se pueda disfrutar de la naturaleza y de las ventajas de la ciudad, y en unos hogares hechos a la medida de sus familias y que representen tanto sus vínculos comunes como sus características individuales.

La promoción que se plantea realizar consiste en la edificación de **9 viviendas, trasteros y garaje (2 plazas por vivienda)** en un bloque aislado de 8 viviendas y plantas más una edificación de una planta con 1 vivienda y oficina en las parcelas a la venta situadas en las calles de General Aranz 109 y Hernández Rubín 15, en la entrada a Madrid por la A-2, junto al Centro Comercial Arturo Soria, en el entorno de San Juan Bautista.

Se trata de una zona de alto valor adquisitivo de la ciudad, uno de los barrios más prestigiosos y lujosos de Madrid. Su localización, en el centro urbano y próxima a todos los servicios que alguien pueda requerir, le convierte en uno de los enclaves más deseados por quienes quieren disfrutar de la tranquilidad y de un entorno exclusivo, sin renunciar a la cercanía a los servicios de una gran ciudad. Las amplias avenidas y elegantes edificios de Arturo Soria, completan esta prestigiosa zona. En el barrio puede disfrutar de un entorno absolutamente privilegiado: parques y tranquilas avenidas permiten el paseo entre un relajante silencio. En la zona residen desde diplomáticos y artistas a políticos y deportistas. Los mejores centros educativos nacionales e internacionales (Lycée Français, Numont, San José del Parque...) y Escuelas de Negocios de referencia (ESIC, etc.) se dan en esta zona.

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PROMOCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN

La promoción consiste en la edificación de **9 viviendas, trasteros y garaje (2 plazas por vivienda)** en las parcelas a la venta situadas en las calles General Aranz 109 y Hernández Rubín 15.

Se trata de un proyecto singular para una cooperativa del que resultan un bloque con 8 viviendas en dúplex con estancias escalonadas, que comparten una zona común de acceso y dos núcleos de comunicación vertical. Todas las viviendas disponen de un espacio exterior privado, jardín en el caso de las viviendas inferiores y una amplia terraza en las viviendas superiores. Además, el proyecto ofrece unas prestaciones únicas que permiten que cada cooperativista pueda customizar y hacer propia su vivienda.

Resulta así para cada familia: una vivienda de **3 dormitorios** de 82 m² útiles interiores + 13 m² de terraza ó 40 m² de jardín de uso privativo + 4 m² de tendero, 2 plazas de garaje y trastero. La superficie construida media por vivienda es de 126 m² (incluyendo un 50% de la superficie exterior) y 117 m² descontando las zonas comunes.

CUADRO DE VIVIENDAS

Nº	Piso	Vivienda	Orientaciones	SUPERFICIES		COSTES		PAGOS (IVA INCLUIDO)			
				interior (m ² U)	exterior (m ² U)	Coste de adquisición *	Precio mercado **	1º aport. (señal)	2º aport. (suelo)	18 letras mensuales	Préstamo hipotecario
1	1ºD	Vivienda-jardín Norte	NO-NE	82	40+4	486.873 €	402.612 €	31.650 €	87.469 €	1.274 €	344.827 €
2	1ºC	Vivienda-jardín Oeste	SO-NO	82	40+4	486.873 €	402.612 €	31.650 €	87.469 €	1.274 €	344.827 €
3	1ºA	Vivienda-jardín Sur	SE-SO	82	40+4	471.505 €	389.006 €	30.677 €	84.780 €	1.235 €	334.227 €
4	1ºB	Vivienda-jardín Este	SE-NE	82	13+4	390.683 €	335.167 €	25.397 €	70.188 €	1.022 €	276.701 €
5	3ºD	Alco Norte	NO-NE	82	13+4	487.940 €	403.582 €	31.719 €	87.660 €	1.277 €	345.583 €
6	3ºC	Alco Oeste	SO-NO	82	13+4	487.940 €	403.582 €	31.719 €	87.660 €	1.277 €	345.583 €
7	3ºA	Alco Sur	SE-SO	82	13+4	470.265 €	387.513 €	30.570 €	84.485 €	1.230 €	333.064 €
8	3ºB	Alco Este	SE-NE	82	13+4	470.265 €	387.513 €	30.570 €	84.485 €	1.230 €	333.064 €
9	B*	Chalet (casa-estudio)	NE-SO	97	63	523.323 €	435.749 €	34.019 €	84.017 €	1.369 €	370.643 €

* COSTE DE ADQUISICIÓN: coste total por vivienda, incluidos impuestos, 2 plazas de garaje, trastero y gastos financieros de la cooperativa.
 ** PRECIO MERCADO: coste comparable de mercado descontados impuestos, gastos de escrituración y dos plazas de garaje.

SUELO

Se ha acordado un precio de compra del suelo con la propiedad de 1.350.000 euros, sobre un precio de salida de 1.460.000 euros. El anuncio puede verse en: <http://www.idealista.com/inmueble/32314364/>

CALENDARIO

Los plazos y fechas previstas del proyecto figuran desglosadas en el estudio económico del proyecto. Resumidamente son:

- 07/2016: Constitución de la cooperativa;
- 07/2016: Señalización del suelo;
- 08/2016: Redacción de proyecto y solicitud de licencia;
- 03/2017: Obtención de licencia, primera disposición del préstamo para resto del pago del suelo.
- 04/2017: Comienzo de las obras.
- 10/2018: Finalización de las obras.
- 11/2018: División horizontal y entrega de las viviendas.

||| "Se ha hecho conmigo. Es el depósito de mi memoria. Contiene fragmentos de mi y de los míos." |||

||| "Es una inversión hecha a la medida de cada uno (en función de calidades, criterios y decisiones individuales)." |||

/// "¿Cómo podría convertir este sistema en mi hogar?" ///

////

opciones de customización

distribución, calidades, materialidad, oscurecimiento

/// "Me gustaría tener un despacho para trabajar desde casa." ///

////

opciones de customización

distribución, calidades, materialidad, oscurecimiento

/// "...Y convertirlo en un dormitorio si tengo hijos en el futuro..." ///

//////
opciones de customización
distribución, calidades, materialidad, oscurecimiento

desde la ducha
puedo disfrutar de la
vegetación y las vistas
sin ser visto

la encimera del baño
es prolongación de la
envolvente

/// "Tendría un baño luminoso y con vistas" ///

////

opciones de customización

distribución, calidades, materialidad, oscurecimiento

/// "Y cuando me acueste, podré mirar las estrellas" ///

/////
opciones de customización
distribución, calidades, materialidad, oscurecimiento

*paredes de cocina
y baño pueden ser
translúcidas*

*tengo una cocina con
muchos estantes para
organizar vajillas y
utensilios*

/// "Desde la cocina podría ver toda mi casa" ///

////

opciones de customización

distribución, calidades, materialidad, oscurecimiento

/// "Tendría un amplio salón-comedor para celebrar fiestas y reuniones con amigos" ///

/////
opciones de customización
distribución, calidades, materialidad, oscurecimiento

/// "Aprovecharía la doble altura del salón para tener un estudio donde poder leer tranquilo." ///

/////
opciones de customización
distribución, calidades, materialidad, oscurecimiento

/// "...y realizaría labores de jardinería los fines de semana." ///

//////
opciones de customización
distribución, calidades, materialidad, oscurecimiento

/// "También podría cambiar tener salón y cocina comedor en niveles independientes, e incluso un tercer dormitorio..." ///

/////
opciones de customización
 distribución, calidades, materialidad, oscurecimiento

||| "... Definitely, my house is unique." |||

customization distribution, qualities, materiality, darkening

Planta segunda 1:200

Planta primera 1:200

Sección 1:200

0 2 5 10m

Planta baja 1:200

0 2 5 10m

14 Height (m)

2.046 Built-up area (m²)

2.944.637 Budget €

5 Floors above ground

296 Ground floor area (m²)

1.439 €/m²

1.547.867 Land value €

Timber data

Spruce (*Picea abies*) Wooden specie

349 Wood volumen (m3)

67% Percentage of structure made of wood

312 Embedded Carbon (t)

1. Cubierta no transitable de grava, mortero de pendiente, 100 mm de XPS y lámina de PVC.
2. Panel de CLT 160 mm.
3. Panel de GLT 140 mm.
4. Acabado de fachada de revoco sobre placa de cemento resistente al agua y alta resistencia al fuego, lámina de EPDM y 48 mm de lana mineral.
5. Tapeta de madera barnizada.
6. Acabado de suelo cerámico, capa de hormigón e instalación de suelo radiante, 80 mm de XPS y aislamiento acústico de 15 mm.
7. Panel de CLT 80 mm.

PENTHOUSE B - WEST												
FLOOR	USABLE AREA		BUILT AREA		PARTICIPATION COEFFICIENT	TOTAL BUILT AREA	STORAGE ROOM	BUILT AREA	GARAGE	AREA	GARAGE PARTICIPATION COEFFICIENT	GARAGE + COMMON AREAS
SECOND	40,1	79,28 m ²	57,6	110,6 m ²	10,50%	133,4 m ²	4	3,5	7	10,8	5,09%	19,14
THIRD	39,18		53				11	2,3	8	10,8	5,09%	10,8

Total housing (100% improvements) excluding VAT	674.255 €
Gesvalt appraisal value 2021	967.545 €
Return on investment	43%
Invested (20%+10% + VAT)	202.276 €
Profit on investment (excluding VAT)	145%

Floor +4

Floor +3

Floor +2

Our-Shelves-Houses

Residential building in Madrid

CRÉDITOS . CREDITS

proyecto . project Our-Shelves-Houses
Edificio de viviendas
Calle Hernández Rubín. Spain.

fechas . dates Proyecto: 2016 . project & construction details
Construcción: 2021. construction

arquitectos . architects Elena Orte + Guillermo Sevillano (SUMA)

equipo . team Luis Sierra, arquitecto . architect
Diego Molina, arquitecto . architect
Sara Contreras, arquitecta . architect
Javier Janda, arquitecto . architect
Rita Álvarez, becaria . intern
Miguel Rivera, becario . intern
Miguel Ángel Maure. becario . intern
Pablo Corroto, becario . intern
Jesús López, becario . intern
María del Carmen Abellán, becaria . intern
Irene Almazán, becaria . intern
Lucía Rubiera, becaria . intern

consultores . consultants Miguel Nevado, timber structure engineer . estructura madera
Úrculo Ingenieros, facilities engineer . instalaciones

promotor . developer Cooperativa Our-Shelves-Houses

fotografía . photos Jesús Granada

superficies . areas 2.046 m2 área construida

ECOSYSTEMIC DESIGN IN THE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ LIBRARY

EUmies Emerging Award 2024

IFLA Award* 2023 for the World's Best New Public Library

FAD Award 2023

Ciutat de Barcelona Award 2023

COAM First Prize 2023

NAN Award for Best Equipment 2022

AITIM-ONESTA Wood Awards

LEED Gold Certificate Runner-Up

What do beauty and inclusion mean to
us?

At SUMA, we understand public architecture as a civic responsibility: spaces that must belong to everyone while elevating everyday life.

Beauty : Designing spaces that offer a profound quality of experience, one that cannot be replaced by images, screens or any other medium. Beauty is not an added layer, but something that emerges from light, material honesty, proportion and the physical presence of space, creating moments that are meaningful, memorable and shared.

Inclusion : Creating places that are radically open, welcoming diverse ages, cultures and social conditions. A public building should not filter its users, but embrace them.

Civic Empowerment : Conceiving the library as a **Palace for the People**: a shared cultural home where knowledge, care and community are accessible to all, reinforcing democratic life through architecture.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ LIBRARY

RELATIONAL VOLUMETRY

Book

Open pages

Folded

Carving

Stacked books

Gabriel García Márquez Library

San Martí Neighborhood

carrer concili de trento

carrer treball

Site

Occupiable volume

Tress arcade

Stacked-block books

ECOSYSTEMIC TIMBER STRUCTURE

Bauh

Floor plan -1

main entrance
the structure levitates on this floor

Ground floor 0

children's library a cave, a refuge,
like the belly of a whale

Floor plan +1

ORIENTED
STRUCTURE

Floor plan +2

Floor plan +3

Roof

CARBON LCA

Project Name / Number	13662	
Date	23.09.2020	
Country of construction	Spain	
Volume of KLH® - CLT elements	1202	[m³]
Transport by Truck	1577	[km]
Ship	0	[nm]

This project produces a total of (A1-A5)	406.2	tons CO ₂ equ.
This project stores a total of (CO ₂ wood)	-954.6	tons CO ₂ equ.

By the End of Life (all stages) with the substitution (D) of KLH® - CLT as thermal energy (incineration) a total of **244.8** tons CO₂ equ. would be released for this project.

Regrow time (in Austrian forests, considering actual sawn timber)	41.3	minutes
---	------	---------

All values are based on the KLH® EPD that was verified by external assessment and the data quality was checked before public release. The calculation of the background data is based on the ecoinvent database. All standards and literature are stated in the EDP document, which is available on www.klh.at

ECOSYSTEMIC TIMBER STRUCTURE

Bauhaus Academy

Fecha 23.09.2020
Date

Volumen of KLH-CLT elementos 1202 [m³]
Volume of KLH-CLT elements

Transporte camión 1577[km]
Truck transport

Transporte barco 0[nm]
Boat transport

Almacenamiento total de (madera CO₂)
-954.6 tons CO₂ equ.
Total storage of (wood CO₂)
-954.6 tons CO₂ equ

Producción total de (A1-A5)
402 tons CO₂ equ.
Total storage of (wood CO₂)
-954.6 tons CO₂ equ.

SUSTAINABILITY STRATEGIES

New European
Bauhaus Academy

4.294 m²
built surface

1.300 m³
timber (CLT+GLT)

890 m³
concrete

2.023 ton
building weight

	PEC €	M2 INT	M2 EXT	M2	€/M2
CONSTRUCTION	9.341.000				2.175
EQUIPMENT	747.000	3.923	742	4.294	174
CONSTRUCTIO + EQUIPMENT	10.088.000				2.349

www.sumaarquitectura.eu

HOW IS THE LIBRARY OF THE 21ST CENTURY LIKE?

knowledge definitely does not take up space

The nearly 37 million Library of Congress of the United States, the largest in the world, would occupy about 37 terabytes digitalized, which fits under your desk. An estimated 100 million books have been written throughout history, which would not take up much more space. (Kahle, 2005)

Digitizing them all and turning them over to the global Internet archive would cost about €1 billion (plus copyright), barely 1% of what is spent annually on building and maintaining libraries around the world. (Kahle, 2005)

El escaparate

HOW IS THE LIBRARY OF THE 21ST CENTURY LIKE?

Programmatic research for the neighborhood library and archive of Sant Martí de Provençals, Sant Martí District, Barcelona

LA VÍA PÚBLICA Y EL ESCAPARATE

INDEX MAPA BIBLIOTECA VOLVER

Introducción
 La vida del ciudadano contemporáneo está hecha. En el paisaje urbano que pasa sus horas su día, las escenas más ricas se dan en los espacios que se conforman en un momento con profundidad, que configuran un espacio a través de la vida que se desarrolla en que pretenden estar y sentir. En este documento se analizan las últimas posibilidades de un nuevo segmento de la actividad humana en el espacio exterior de la futura biblioteca digital María Molero, en el que el carácter esencialmente narrativo del escaparate y la futura biblioteca, conforman el desarrollo de la vida contemporánea.

El diseño no es sólo que el escaparate se presente como un paisaje urbano que absorbe el movimiento, sino que desarrolle su capacidad para responder a las necesidades a la vez que active el espacio físico a él. El conjunto de estrategias que sirven como soporte e intermediario de las ideas, más o menos inusuales con el espacio público, también pueden servir de apoyo a la actividad e innovación con los peatones.

Escaparate estático

El escaparate estático, como el de una tienda de ropa que queda limitado por su propia estructura y su representación muerta, despierta una gran cantidad de recursos visuales para captar la atención del visitante.

Despliegue escenográfico

El conjunto escenográfico, que incluye música, efectos de iluminación, sonidos ambientales "sonidos vivos y calientes", según la altura de la visión.

Escaparate "invasor"

El escaparate invasor, como el de una tienda de ropa que invade el espacio público, se convierte en un área de influencia mejor ya que no sólo ocupa el espacio en profundidad, sino que también el espacio inmediato con sus elementos que irrumpen y realzan el recorrido de los visitantes.

La tentación física

A través del movimiento se forma también el contacto físico y táctil con los objetos en forma, que están a la altura de la mano y no de la vista, a pesar de las contraindicaciones legales que, por tanto, no ocurren en la biblioteca. La mano es más primitiva que nuestra sofisticada y hastiada visión y por eso resulta más fácil sentir y hacer uso en el pasado del comercio.

Escaparate dinámico-adaptativo

El escaparate dinámico-adaptativo, como el que despliega instantáneamente los miembros de los OHO que buscan dinámicas, como el happening, tiene la ventaja de que al mismo tiempo nuestra atención de forma intermitente, sino que sus despliegues son siempre imprevistos, dinámicos y adaptativos. Así, si no, lo contrario.

Ágora escaparate

PROGRAMMATIC PROPOSALS FOR THE LIBRARY GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Programmatic research for the neighborhood library and archive of Sant Martí de Provençals, Sant Martí District, Barcelona

AGORA ESCAPARATE

INDEX MAPA BIBLIOTECA VOLVER

Introducción

La biblioteca pública de barrio ha quedado convertida en una institución dinámica, que tiene la capacidad de dar carta de naturaleza a fenómenos sociales que se producen continuamente en su entorno y que, si antes parecían quedar fuera de sus alcances, hoy pueden ser objeto de supervisión. La biblioteca se capacita de actuar como un auténtico sondeador social, captando e intensificando situaciones que fomentan la experiencia de la información, el intercambio y la producción de conocimiento.

El Agora-escaparate surge como una hibridación de las situaciones "tomar la fresca", "tertulia" y "escaparate" y se sitúa en continuidad con el espacio público de la calle.

Los escaparates configuran un espacio e invitan a invadir la esfera vital del sujeto al que pretende atraer y cautivar, pero se entiende no como un paisaje estético, sino que busca activar el espacio frente a él. Es en esta activación o invasión del espacio donde entra en juego actividades más domésticas y sociales. Así se acondiciona el espacio para que sea posible que los actores se congreguen y la situación tenga lugar.

Con todo ello se busca una apropiación del espacio público por parte de los vecinos, haciendo suya la biblioteca. Para ello se presentan diferentes eventos que propician la colonización y difusión del espacio, mediante actuaciones pensadas para todos los usuarios.

UNA PLAZA DE PRIMA OTRA LA TERCERA TIENE A SU VERTICE UNO DE SUS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES QUE PRESENTA LA VIDA: EL FONDO DEL ESPACIO DE OBRAS QUE ACOGE EL ESPACIO DE QUERERLE.

Por la apertura de puntos presentamos en el momento. Una serie de eventos, para aproximarse a los usuarios, en una U que representa de nuevo de usuarios.

A lo largo del escaparate aparecen cuadros, mapas, vídeos que además son generados por los usuarios o los actores mismos. Así se consigue atraer como catalizador de una serie de que promueve películas en los momentos de ocio.

La lectura es el espacio exclusivamente al interior de la biblioteca que puede generar grupos de lectura conjunta en la biblioteca.

La ocupación del espacio por parte de los vecinos se puede realizar mediante módulos según la distribución del espacio, en función de la actividad que se realiza.

Cartel desplegable cartón que sirve para anunciar eventos de día.

La creación de diferentes espacios dentro de la biblioteca, como, por ejemplo, el área de lectura, el área de actividades, el área de préstamo, el área de préstamo de libros, el área de préstamo de películas, el área de préstamo de música, el área de préstamo de videojuegos, el área de préstamo de juegos de mesa, el área de préstamo de juguetes, el área de préstamo de herramientas, el área de préstamo de materiales de construcción, el área de préstamo de materiales de jardinería, el área de préstamo de materiales de bricolaje, el área de préstamo de materiales de manualidades, el área de préstamo de materiales de arte, el área de préstamo de materiales de deporte, el área de préstamo de materiales de ocio, el área de préstamo de materiales de cultura, el área de préstamo de materiales de ciencia, el área de préstamo de materiales de tecnología, el área de préstamo de materiales de innovación, el área de préstamo de materiales de emprendimiento, el área de préstamo de materiales de liderazgo, el área de préstamo de materiales de comunicación, el área de préstamo de materiales de marketing, el área de préstamo de materiales de ventas, el área de préstamo de materiales de negociación, el área de préstamo de materiales de resolución de conflictos, el área de préstamo de materiales de gestión de proyectos, el área de préstamo de materiales de gestión de recursos humanos, el área de préstamo de materiales de gestión de operaciones, el área de préstamo de materiales de gestión de calidad, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos, el área de préstamo de materiales de gestión de seguridad, el área de préstamo de materiales de gestión de sostenibilidad, el área de préstamo de materiales de gestión de innovación, el área de préstamo de materiales de gestión de transformación digital, el área de préstamo de materiales de gestión de inteligencia artificial, el área de préstamo de materiales de gestión de big data, el área de préstamo de materiales de gestión de cloud computing, el área de préstamo de materiales de gestión de ciberseguridad, el área de préstamo de materiales de gestión de privacidad, el área de préstamo de materiales de gestión de ética, el área de préstamo de materiales de gestión de responsabilidad social corporativa, el área de préstamo de materiales de gestión de transparencia, el área de préstamo de materiales de gestión de reputación, el área de préstamo de materiales de gestión de marca, el área de préstamo de materiales de gestión de comunicación corporativa, el área de préstamo de materiales de gestión de relaciones públicas, el área de préstamo de materiales de gestión de marketing digital, el área de préstamo de materiales de gestión de redes sociales, el área de préstamo de materiales de gestión de email marketing, el área de préstamo de materiales de gestión de SEO, el área de préstamo de materiales de gestión de SEM, el área de préstamo de materiales de gestión de PPC, el área de préstamo de materiales de gestión de afiliados, el área de préstamo de materiales de gestión de influencers, el área de préstamo de materiales de gestión de contenido, el área de préstamo de materiales de gestión de community management, el área de préstamo de materiales de gestión de customer service, el área de préstamo de materiales de gestión de experiencia de usuario, el área de préstamo de materiales de gestión de usabilidad, el área de préstamo de materiales de gestión de accesibilidad, el área de préstamo de materiales de gestión de inclusión, el área de préstamo de materiales de gestión de diversidad, el área de préstamo de materiales de gestión de igualdad de género, el área de préstamo de materiales de gestión de sostenibilidad ambiental, el área de préstamo de materiales de gestión de sostenibilidad social, el área de préstamo de materiales de gestión de sostenibilidad económica, el área de préstamo de materiales de gestión de sostenibilidad integral, el área de préstamo de materiales de gestión de innovación social, el área de préstamo de materiales de gestión de emprendimiento social, el área de préstamo de materiales de gestión de impacto social, el área de préstamo de materiales de gestión de responsabilidad social, el área de préstamo de materiales de gestión de transparencia social, el área de préstamo de materiales de gestión de ética empresarial, el área de préstamo de materiales de gestión de gobernanza, el área de préstamo de materiales de gestión de cumplimiento normativo, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos legales, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos financieros, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos operativos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos reputacionales, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos estratégicos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos sistémicos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos globales, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos emergentes, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos desconocidos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos inciertos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos complejos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos interconectados, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos dinámicos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos evolutivos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos adaptativos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos resilientes, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos robustos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos ágiles, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos flexibles, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos colaborativos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos innovadores, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos disruptivos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos transformadores, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos revolucionarios, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos evolutivos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos disruptivos, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos transformadores, el área de préstamo de materiales de gestión de riesgos revolucionarios.

Escaparate de temporalidad

Escaparate de alfabetización

Escaparate de público

Escaparate de arte

Planta de sótano

Planta 1-0 Biblioteca general

Planta 1-1 Área de lectura y biblioteca

Planta 1-2 Biblioteca infantil y administración

Planta 1-3 Área de cine y sala de conferencias

The information experience ecosystem

floor plan
0

la que

mo

reque

contarla.

Vivir para contarla

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

BIBLIOTECA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

New Europe
UNDERGROUND FLOOR – PUBLIC KITCHEN – RADIO – AUDITORIUM – SOCIAL ACTIVITIES
Bauhaus

floor -1
multipurpose room - archive

0 5m

GROUND FLOOR – ACCESS – RECEPTION – FLEA MARKET – FORUM OF IDEAS

Piso 0

ECOSYSTEMS

SPIRAL OF ENCOUNTERS

cross section

0 5m

THIRD FLOOR – LECTURE PALACE – WINTER GARDEN – CONCENTRATION ROOM – CLASSROOMS

floor +3.
general library

ECOSYSTEMS

LECTURE PALACE AND WINTER GARDEN

STRUCTURAL LIGHTNESS

SOCIAL DENSITY

NOW YOU ARE ABOUT TO ... YOUR FIRST TIMBER BUILDING

... : DESIGN / DEVELOP / BUY-LIVE IN

European project to promote timber construction in Spain funded by Built by Nature

**CARBÓN
EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA**

Fecha	23.09.2020
Volumen of KLH-CLT elementos	1202 [m ³]
Transporte camión	1577 [km]
Transporte barco	0 [nm]

Almacenamiento total de (madera CO₂)
-954.6 tons CO₂ equ.

Producción total de (A1-A5)
402 tons CO₂ equ.

*EN SU INAUGURACIÓN EN 2022
MAYOR VOLUMEN DE MADERA EXPUESTO DE EUROPA

CIMBRA

Innovation Center for Wood, Biomaterials, Realization and Learning

CIMBRA

CENTRO DE INNOVACION, MADERA, BIOMATERIALES, REALIZACIÓN Y APRENDIZAJE

CIMBRA

NODO DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN

STORA ENSO planta de fabricación

OBJETIVOS

- **Laboratorio** de referencia nacional para prototipos, escalables a externalizar su producción.
- Espacio de **prototipación** y elementos constructivos sobre construcción industrializada.
- Desarrollo de **herramientas digitales** aplicables a la gestión en entornos naturales e industrialización y personalización.

- **Biblioteca** especializada accesible.
- Favorece el **desarrollo del tejido asociativo** y empresarial de la zona
- Espacio de **desarrollo industrial y empresarial** sostenible.

NUESTRA MISIÓN COMO FAB LAB CONLLEVARÍA LLEVAR ACCESO A LAS HERRAMIENTAS, EL CONOCIMIENTO Y LOS MEDIOS FINANCIEROS PARA **EDUCAR, INNOVAR E INVENTAR UTILIZANDO TECNOLOGÍA Y FABRICACIÓN DIGITAL**, LA CUAL PERMITIRÍA QUE CUALQUIERA PUEDA HACER CASI CUALQUIER COSA.

CIMBRA for WOOD (madera)

OBJETIVOS

- Centro de referencia sobre **investigación de la madera estructural** en España.
 - **Residencias** de investigación sobre madera y conferencias por especialistas en la materia.
- +
- **Certificación** de bosques y explotación forestal certificada, y **gestión forestal** regulada y sostenible.
 - Aprovechamiento, desarrollo industrial y empresarial **sostenible** generando un uso del entorno de calidad.

LA MISIÓN PRINCIPAL DE LA FUNDACIÓN ES **LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL USO DE LA MADERA MACIZA COMO ALTERNATIVA A OTROS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS**. SE BUSCA PROPORCIONAR SOLUCIONES HABITACIONALES Y URBANAS A UNA POBLACIÓN CRECIENTE Y REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN, PARA ACELERAR ASÍ LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA DE MEDIO URBANO.

CIMBRA for BIOMATERIALS

OBJETIVOS

- Centro de **investigación** pionero en materiales de origen natural.
- Educación sobre el **aprovechamiento de recursos naturales** sostenibles.
- Ensayos e investigaciones con **biomateriales** en laboratorio mediante la transformación de materias primas locales.
- Compra de materias primas y productos de **distribuidores locales** creando comercio de proximidad.

OBJETIVOS

- Taller de **fabricación mecánica y digital** para la innovación del uso de la madera.
- Alojamiento para **estudiantes, investigadores y trabajadores** del centro.

- Crear empleo local y **economía circular**.
- **Aparcamiento** para visitantes y trabajadores, **granja, huerta** y actividades deportivas integradas en el paisaje.

IAAC | Fab Lab Barcelona

ESPACIO PARA REUNIRSE, APOYAR Y PARTICIPAR A TRAVÉS DE PROGRAMAS PRIVADOS Y PÚBLICOS, SESIONES DE TRABAJO, PROYECTOS DE SERVICIO, APOYO CON RECURSOS ESTRATÉGICOS Y GRUPOS DE TRABAJO PARA PROMOVER EL BIEN ENTRE SECTORES Y COMUNIDADES.

OBJETIVOS

- Centro de formación **internacional** con cursos orientados a la **especialización en construcción sostenible** capaz de responder a los retos actuales.
- Sala polivalente para **actividades divulgativas**, eventos, etc...

- Centro de **formación académica local**
- Cursos orientados a la formación y creación de empleo relacionados con **sostenibilidad y ecología**

LA FUNDACIÓN SE PROPONE ESTABLECER, COORDINAR Y CONECTAR A **AGENTES CLAVE, LÍDERES Y PIONEROS EN EL USO DE LA MADERA** PARA ACELERAR SU CRECIMIENTO EN LA EDIFICACIÓN COMO UNA DE LAS ÚNICAS ALTERNATIVAS ECOLÓGICA EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA ACTUAL.

1. BANDS

PROGRAMAS: Las bandas programáticas se disponen entrelazadas para encontrarse y generar hibridaciones entre usos. Esta disposición permite distancias cortas entre aquellas alas destinadas a producción o educativas, así como la oportunidad de ampliación de las mismas en el futuro.

1. BANDS WOVEN

PROGRAMAS: Las bandas programáticas se disponen entrelazadas para encontrarse y generar hibridaciones entre usos. Esta disposición permite distancias cortas entre aquellas alas destinadas a producción o educativas, así como la oportunidad de ampliación de las mismas en el futuro.

2. TOPOGRAPHIC ADAPTATION

COMPRESIONES Y DILATACIONES: Los nuevos aspectos del espacio generados a través de la intersección de bóvedas, así como las compresiones y dilataciones son descubiertos gracias a la primacía de espacios de recorrido y los cortos desplazamientos dentro de las bandas programáticas.

3. ECOLOGICAL ROOF

INTEGRACIÓN TOPOGRÁFICA: Las cubiertas vegetales adquieren la inclinación del terreno en sus extremos, fundiéndose con el paisaje inmediato y generando accesos para el tránsito a través de las mismas. A su vez, dichos extremos constituyen oportunidades de ampliación y generación de nuevos enlaces entre bandas programáticas.

4. EXTERIOR SPACES

INTERSECCIONES: El tejido de bandas programáticas abraza los espacios verdes tangenciales, enmarcándolos y permitiendo la interrelación entre los lugares de producción y educativos y el paisaje natural.

5. EXTERIOR SPACES CONNECTED

CONEXIÓN INTERIOR/EXTERIOR: Los espacios naturales delimitados por las bandas programáticas cuentan con la posibilidad de interrelacionarse, generando accesos y recorridos a través de las bóvedas, desdibujando de este modo los límites entre el espacio interior y exterior.

